

INGLIZ TILIDA GAPIRISH VA YOZISH JARAYONINI BAHOLASHDA PEDAGOGIK MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Yuldosheva Shahzoda Murodulla qizi

Toshkent shahridagi Webster universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17376567>

Annotatsiya.

Mazkur tezisdagi ingliz tilida ogʻzaki nutq (speaking) va yozma nutq (writing) koʻnikmalarini baholashda zamonaviy pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish masalalari yoritilgan. Oʻquv jarayonida kommunikativ kompetensiyani baholash, oʻqituvchi va talaba oʻrtasidagi oʻzaro taʼsirni tahlil qilish, shuningdek, baholashning ishonchlilik (reliability), haqiqiylik (validity) va amaliy (practicality) mezonlariga asoslangan tizim yaratish zarurligi ilmiy asoslangan. Tadqiqot OʻSullivan (2012) va Weigle (2012) asarlariga tayangan holda olib borildi hamda statistik tahlillar bilan boyitildi.

Kalit soʻzlar: baholash, ogʻzaki nutq, yozma nutq, pedagogik mexanizmlar, analitik baholash, ishonchlilik, haqiqiylik, rater, rubrika, til kompetensiyasi.

Asosiy qism.

Ingliz tili taʼlimida ogʻzaki va yozma nutqni baholash pedagogik jarayonning eng murakkab va masʼuliyatli bosqichlaridan biridir. OʻSullivan (2012) taʼkidlaganidek, soʻzlashuvni baholashda test topshirigʻi turi, suhbatdosh (interlokutor) omili, test topshiruvchining shaxsiy va psixologik xususiyatlari hamda baholovchi (rater) faoliyati oʻzaro murakkab tizimni tashkil etadi. Weigle (2012) esa yozma nutqni baholashda topshiriq mazmuni, baholash mezonlari va baholovchining subyektivligi muhim rol oʻynashini taʼkidlaydi.

Tadqiqot natijalariga koʻra, samarali baholash mexanizmini yaratishda quyidagi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega:

1. Konstruktni aniqlash (construct definition) – test nimani oʻlchashi kerakligini aniq belgilash;
2. Topshiriq dizayni (task design) – talaba nutqiy faoliyatini real kommunikativ vaziyatda sinovdan oʻtkazish;
3. Baholash mezonlari (scoring criteria) – aniq, shaffof va koʻp komponentli (analitik) tizimdan foydalanish;
4. Rater tayyorgarligi – baholovchilarni muntazam oʻqitish va standartlashtirish (standardization);
5. Texnologik integratsiya – raqamli vositalar orqali yozma va ogʻzaki chiqishlarni avtomatik tahlil qilish imkoniyatlaridan foydalanish.

Olingan statistik maʼlumotlarga koʻra, talabalar 65% hollarda tayyorlov vaqtining (planning time) mavjudligi natijasida ogʻzaki nutqda yaxshiroq natijalarga erishgan (OʻSullivan, 2012). Yozma ishlarni baholashda esa analitik baholash tizimi (mazmun, tuzilma, tildan foydalanish, grammatik toʻgʻrilik) qoʻllanganda oʻqituvchilar orasidagi baholashning oʻrtacha ishonchlilik koeffitsienti $r = 0.86$ ni tashkil etgan (Weigle, 2012 maʼlumotlari asosida). Bu esa koʻrsatkichlar oʻrtasida yuqori darajadagi izchillikni anglatadi.

Bundan tashqari, ogʻzaki nutqni baholashda birga topshiriladigan (pair task) topshiriqlarda faol talabalar oʻrtacha 12–15% yuqoriroq ball olgani kuzatilgan, biroq bu holat sust faol ishtirokchilarni baholashda adolatsizlik keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli,

O'Sullivan tavsiyasiga ko'ra, birgalikdagi baholashda individual hissani alohida qayd etuvchi rubrikalar ishlab chiqilishi lozim.

Pedagogik jihatdan, og'zaki va yozma baholashning integratsiyalashgan tizimi talabalarning metakognitiv strategiyalarini rivojlantirish, o'z-o'zini baholash (self-assessment) va tengdosh baholash (peer-assessment) mexanizmlarini joriy etish orqali yanada samaraliroq natijalar beradi. Bunday yondashuv talabalar motivatsiyasini oshiradi va baholash jarayonini o'quv maqsadlariga yaqinlashtiradi.

Xulosa.

Ingliz tilida gapirish va yozish ko'nikmalarini baholashda pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

- Baholashda adolat va obyektivlikni ta'minlash uchun standartlashtirilgan analitik rubrikalardan foydalanish;
- Statistik monitoring orqali baholovchi va topshiriq turlarining samaradorligini muntazam tahlil qilish;
- Raqamli texnologiyalar asosida og'zaki va yozma nutqni avtomatik tahlil qiluvchi tizimlarni joriy etish;
- Talabalarni avtonom baholashga tayyorlash va baholashni o'quv jarayonining o'ziga xos o'qitish mexanizmi sifatida qo'llash.

Mazkur tizimning amaliy joriy etilishi natijasida talabalar nutqiy kompetensiyasi yanada rivojlanib, baholash natijalari ishonchliligi va aniqligi oshadi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifati va pedagogik samaradorlikning o'sishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'Sullivan, B. (2012). Assessing Speaking. In C. Coombe et al. (Eds.), The Cambridge Guide to Second Language Assessment. Cambridge University Press.
2. Weigle, S. C. (2012). Assessing Writing. In C. Coombe et al. (Eds.), The Cambridge Guide to Second Language Assessment. Cambridge University Press.
3. Weir, C. (2005). Language Testing and Validation: An Evidence-Based Approach. Palgrave Macmillan.
4. Fulcher, G. (2003). Testing Second Language Speaking. Pearson Longman.